

Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

Les technologies de l'information imposent un retour à la question tragique des Grecs du fleuve héraclitéen. L'article met en avant deux problématiques majeures pensées par Nietzsche en rapport à l'archive numérique. Le flux absolu marque la déperdition de la *stase* apollinienne qui favorisait la non-*simultanéité* et la construction lente d'une mémoire diachronique sur le long terme. D'autre part, l'intensification de notre exposition au *flux* dionysiaque par l'informatique en réseau met en œuvre l'élaboration d'une mémoire *synchronique* du présent immédiat. L'article conclut par la nécessité de repenser la fixité du document numérique.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.
Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Mémoire;
Postmodernisme;
Archives;
Nietzsche;

1. Introduction

D'un côté le postmoderne vise un monde virtuel qui ne se comprend qu'à partir des interprétations et dont la vérité en est dissoute^{[1][2][3]}, de l'autre l'informatique est la première à créer à travers des simulations une amplification du réel à travers des réalités virtuelles^{[4][5]}. N'y aurait-il point là la réunion entre la théorie et sa pratique ? Il faut comprendre la corrélation de la pensée postmoderne avec le numérique non pas comme une heureuse coïncidence, mais de voir que le postmodernisme s'est construit précisément à

^[1] Braver, *A thing of this world*. « Nietzsche's preferred position is "perspectivalism," the view that there are indefinitely many interpretations of phenomena, none of which can be legitimated as the one that gets things right: "There are many kinds of eyes. . . . Consequently there are many kinds of 'truths,' and consequently there is no truth" (Nietzsche, WTP 540). »

^[2] Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

^[3] Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

^[4] Robert, *Mnémotechnologies*. « Cependant la simulation informatique ne se contente pas de transcrire (et donc de coder) la « réalité » (à la construction de laquelle elle participe pleinement) mais elle l'amplifie. Car il devient possible d'inventer de nouvelles réalités virtuelles – qui renvoient soit à l'application d'une « couche » supplémentaire articulée au réel avec la réalité dite augmentée, soit au développement d'une nouvelle « réalité » – qui n'existe, ne vit et ne se développe que dans/par la machine. »

^[5] Maurizio Ferraris, Hélène Beauchef, et Matteo Treleani, *Âme et iPad* (Montréal, Canada: Les Presses de l'Université de Montréal, 2014). « Il ne s'agit pas du tout de nier qu'il existe quelque chose comme l'esprit. Le point fondamental est tout simplement qu'il est difficile de croire que l'esprit soit indépendant d'un quelconque support, justement comme tout le « virtuel » du monde informatique dépend du réel très réel du silicium et du plastique; et tout comme le contenu spirituel d'un livre ne se donne pas séparément des lettres utilisées pour l'écrire. »

partir de Nietzsche à l'âge du télégraphe, du chemin de fer, de la navigation à vapeur et des médias de masse qui bouleversent la société au XIXe siècle^[6]. Alors que le réseau télégraphique se déploie, opérant des changements drastiques dans les modes de vie des vivants, Nietzsche se pose alors une question encore au cœur de nos réflexions sur la vérité de l'archive numérique à l'ère de l'informatique et pour lesquelles il tente de répondre : comment les vivants peuvent-ils survivre à l'âge du télégraphe ?^[7]

2. L'avenue du flux absolu

Cette question oppose la vie humaine face à l'arrivée massive des TIC (Technologies de l'information et de la communication) à travers la révolution industrielle^{[8][9]}. Ce même questionnement est par ailleurs analysé un siècle plus tard en 1986 par James Beniger à travers la *crise de contrôle* que suppose l'avancée des innovations techniques^[10]. Car, c'est précisément dans cette *crise de contrôle* que se retrouve Nietzsche dans les années 1870, pris dans les bouleversements que suppose la technique, il pose son interrogation qui nous interpelle plus d'un siècle plus tard : « La presse, la machine, le chemin de fer, le télégraphe sont des prémisses dont personne n'a osé encore tirer les conclusions pour les mille ans qui viennent »^[11]. La *compression du temps* par le numérique doit être réinterprétée par l'accélération que supposent les TIC à l'âge du télégraphe, car il s'opère dès le XIXe siècle une accélération des rythmes sociaux qui va faire basculer la société et la philosophie moderne dans sa postmodernité ou son irréalisme du monde virtuel^{[12][13][14]}. La *détension du temps*^[15] dans son rapport à la succession dans l'espace fait prendre conscience à Nietzsche

^[6] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Avec le télégraphe, s'étendent aussi le chemin de fer et la navigation à vapeur, et avec la conjugaison de toutes ces innovations, l'explosion des médias de masse. Pour Nietzsche, ces bouleversements sont tels qu'ils paralysent nos capacités de penser »

^[7] Stiegler. « Sa question est simple et claire : les vivants pourront-ils survivre à l'ère du télégraphe ? Et si c'était le cas, pourront-ils faire mieux qu'y survivre : apprendre à vivre une vie nouvelle, qui soit tout aussi riche et tout aussi pleine que les anciennes formes de vie ? »

^[8] Tamás Szmeccsányi, « Pour une histoire économique des sciences et techniques (1) Origines et conséquences de la première Révolution industrielle », *Sciences de la Société* 37, n° 1 (1996) : 197-211, <https://doi.org/10.3406/sciso.1996.1274>. « C'est par ces innovations que s'est réalisée la seconde Révolution industrielle, amorcée en Europe et aux États-Unis pendant la dernière moitié du XIXe siècle, et c'est cette dernière qui a engendré pour la première fois des "techniques à base scientifique". Cette situation est entièrement différente, non seulement de la première, mais aussi de la troisième Révolution industrielle que nous vivons aujourd'hui. Car si on peut noter dans cette dernière la grande interdépendance entre science et technologie, force est de constater que le progrès technique conditionne désormais largement le progrès scientifique. »

^[9] Robert, *Temporalité?* « Car en effet le « mécanisme » historique que met à jour J. Beniger repose essentiellement sur leur intervention, en ce sens que l'information -la vitesse de son traitement et de sa circulation notamment- constitue le moyen de la régulation. Mais d'où naît donc historiquement le besoin d'une telle régulation ? Du développement de la Révolution industrielle. Celle-ci entraîne un accroissement considérable des capacités et des vitesses de production, »

^[10] Robert, *Mnémotechnologies*. « La Révolution industrielle provoque en quelque sorte une situation de souséquipement progressif en instruments de maîtrise des dynamiques qu'elle enclenche. J. Beniger la nomme "crisis of control". Celle-ci émerge dans les années 1840-1880. »

^[11] Friedrich Nietzsche et Jean-Claude Hémery, *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889* (Paris, France: Gallimard, 1992).

^[12] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « (...) nous sommes désormais contraints de *digérer* le monde au rythme frénétique de la Bourse et des journaux, qui tendent à devenir « une part de nous-mêmes ».

^[13] Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

^[14] Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

^[15] Brothman, *The Past That Archives Keep*. « This second section of the essay marshals historical and philosophical studies and

que « tout est *flux* »^{[16][17]}. Non pas qu'il y a l'apparition du *flux* à partir des TIC, mais que l'âge du télégraphe renverse les fictions modernes de la métaphysique par l'exposition à un *flux absolu* qui fait prendre conscience à Nietzsche que nous vivons d'abord dans un *flux* de représentations, donnant alors les prémices de la phénoménologie de Husserl^[18]. Car si nous sommes dans une « société de *flux* » comme le postule Andréa Semprini^[19], les TIC tendent à détruire toutes les *stases* nécessaires à la vie qui permettraient de ralentir le *flux* et de s'en protéger^[20]. Le *flux* dans lequel nous vivons encore aujourd'hui menace les vivants et la condition de la vérité qui était alors portée par la science, l'État, la religion qui formaient des modes de constitution de la permanence^[21]. C'est la destruction de toute forme de barrière, clôture ou *stase* qui substitue la stabilité moderne à l'espace ouvert et sans frontières du postmoderne, où la vérité se voit atomisée à une « somme d'intérêts différents » qui se traduisent dans une multiplicité de vérités subjectives^{[22]232425}. La modernité et avec elle l'illumination des Lumières envisageaient la théorie de la connaissance à partir de la science qui décrit des entités métaphysiques stables régies par des lois et que la rationalité est la seule manière d'accéder à la vérité^{[26][27]}. Dès lors, si les humanistes des Lumières

scientific research on the notion of human memory to provide intellectual grounding for the move towards what some philosophers call a "tenseless" conception of time. »

[16] Friedrich Wilhelm Nietzsche et al., *Fragments posthumes, été 1882 - printemps 1884* (Paris: Gallimard, 1997).

[17] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « L'effet le plus massif de ces bouleversements, c'est d'abord pour lui l'apparition ce qu'il appelle le *flux absolu* ». Cette révélation que « tout est *flux* » est la conséquence de l'accélération des rythmes de vie et de la dissolution tendancielle de toutes les clôtures. »

[18] Stiegler. « Pour toutes ces raisons, il s'imposera aussi, dans la philosophie de Nietzsche, comme la scène par excellence de l'apparition du *flux absolu*. À l'âge du télégraphe en effet, toutes les fictions de stabilité forgées par la métaphysique vacillent, pour ne plus laisser apparaître qu'un énorme *flux* de vécus, lui-même exposé à tous les autres *flux* (rythmes de vie, commerces, échanges) en accélération constante. »

[19] Andrea Semprini, *La société de flux: formes du sens et identité dans les sociétés contemporaines* (Paris, France, 2003). « D'un temps segmenté et objectif, l'on passe à un temps de *flux*, continu, subjectif. Le temps de *flux* change la façon qu'ont les individus de concevoir leur identité et d'attribuer un sens à leur expérience. »

[20] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « (...) se substitue donc une nouvelle fois la révélation d'un « *flux absolu* », mais qui cette fois menace toutes les *stases* nécessaires à la vie. Par « *stase* », j'entends ici non seulement son sens biologique et médical, « l'arrêt ou le ralentissement considérable [...] dans l'écoulement d'un liquide organique », mais aussi toutes les formes de stabilité qui permettent soit de dissimuler, soit de ralentir réellement le *flux* du devenir grâce aux rythmes plus lents inventés par les corps vivants. »

[21] Stiegler. « Nietzsche décrit l'émergence d'un monde nouveau, où tous les anciens modes de constitution de l'éternité, de la permanence et de l'identité, mais aussi la simple stabilité garante des individus et des entités collectives, assurés jusque-là chez les humains à la fois par la religion, la métaphysique, la morale, le droit et la politique, mais aussi et d'abord, chez les vivants, par des processus organiques de stabilisation et de clôture ayant rendu la vie possible, sont en voie d'être détruits par l'accélération des événements, manifestant aux yeux de tous la réalité du *flux absolu* »

[22] Stiegler. « Le *flux* tend à détruire toutes les *stases*, mais aussi toute forme de barrière, de frontière ou de clôture sur soi, exposant les âmes et les corps vivants à tous les processus qui traversent le monde entier. À un monde organisé, divisé en délimitations stables et relativement étanches, se substitue un espace ouvert et tendancielle sans frontières, dans lequel toutes les individualités, qu'elles soient organiques, psychiques ou collectives, parce qu'elles sont exposées à « une somme énorme d'intérêts différents », ne parviennent plus à se refermer sur elles-mêmes ni à tenir ensemble comme un seul corps. »

²³ Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

²⁴ Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

²⁵ Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

[26] Stiegler. « Pour la première de ces sources, la science aurait pour vocation de décrire des entités métaphysiques stables, censées composer un monde ordonné et régi par des lois, et le fonctionnement réglé de la rationalité serait l'unique voie pour y accéder. »

[27] Eastwood et MacNeil, *Currents of Archival Thinking*. « The ambition of contemporary archival diplomacies is considerably »

suivaient la voie des vérités universelles plongées dans la construction d'identités fixes et closes (la nation, la race, la communauté)^[28], les innovations techniques du XIXe font apparaître la condition de la vie, prise dans le *flux* du devenir définissant le caractère multiple, complexe et fluctuant de la réalité^[29].

Cette révélation pour Nietzsche n'est pas une invention, mais un retour imposé par les TIC à la question tragique des Grecs par le fleuve héraclitéen. À travers le terme allemand *Fluss* se trouve à la fois le *flux* et le fleuve, déterminant la pensée bergsonienne et nietzschéenne autour de la pensée d'Héraclite du *flux* éternel des choses^[30]. Car comme nous l'avons vu dans la section précédente, il n'y a de la durée dans l'espace qu'un découpage du *flux* du *temps réel* qui se traduit par l'immobilisation des choses dans la succession propre au temps linéaire^[31]. À cette conception du *flux* comme succession qui permet l'émergence et l'organisation de la vie sociale^[32] s'oppose la conception de la réalité comme *flux* en devenir caractérisée par une coexistence du passé, présent et du futur propre au temps cyclique^[33].

3. L'articulation du flux et de la stase : l'enjeu de l'archivistique à l'ère numérique

Dès lors, l'espace a pour nous la fonction de dissimuler la réalité du *flux*, de créer des délimitations et une stabilité fictive propre au monde des apparences (celui des *stases*) par rapport au monde vrai (celui du *flux*). En revanche, il ne s'agit pas d'opposer la vérité aux apparences, en ce que les apparences vont être constitutives même de la condition du vivant et de la société^[34] ; il s'agit plutôt de voir à travers Nietzsche une tension tragique entre la

more modest than that of traditional diplomacies. Its philosophical orientation is more closely aligned with postpositivism, which, according to John Creswell, "refers to the thinking after positivism, challenging the traditional notion of the absolute truth of knowledge ...and recognizing that we cannot be "positive" about our claims of knowledge when studying the behavior and actions of humans' »

^[28] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « toujours pour lui la même haine : celle du devenir ou du *flux* absolu. Du côté de ceux qui refusent de s'adapter, le ressentiment est explicite et il n'échappe à aucun observateur averti. Le repli sur soi, la construction fantasmatique d'identités fixes et closes sur elles-mêmes, l'exaltation de la clôture et de la *stase* durcies en fausses entités éternelles (la nation, la race, la communauté, l'individu souverain et propriétaire de lui-même, peu importe la forme que prend ce fantôme) ont pour seul mobile de s'opposer à la réalité du *flux absolu* et de définitivement s'y fermer. »

^[29] Stiegler. « il a ainsi montré que la première voie, celle des vérités universelles établies par la seule raison, était de part en part impuissante, non seulement à saisir la vie, mais plus généralement à s'approcher du caractère à la fois multiple, complexe et fluent de toute réalité. »

^[30] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [...] les lois humaines de l'espace présupposent la réalité (Realität) d'images, de formes, de substances et le caractère durable de celles-ci, c'est-à-dire que notre espace répond à un monde imaginaire. Nous ne savons rien de l'espace qui appartient au *flux* éternel des choses » »

^[31] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « De même que la durée fuyante de notre moi se fixe par sa projection dans l'espace *homogène*, ainsi nos impressions sans cesse changeantes, s'enroulant autour de l'objet extérieur qui en est cause, en adoptent les contours précis et l'immobilité. »

^[32] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour l'un comme pour l'autre, l'espace sert à transformer le *flux* du devenir en un ensemble de fictions : en une ligne du temps, *purement* imaginaire, et qui serait elle-même sécable en des segments mesurables, les unités de temps qui permettent l'organisation de la vie sociale. »

^[33] Stiegler. « (...) de la réalité du *flux* lui-même, caractérisé au contraire par la « coexistence » (Nebeneinander) de tous ses moments, et dont la musique nous donne la plus belle expression. »

^[34] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Afin qu'il pût y avoir un quelconque degré de conscience dans le monde, il fallait que naquit un monde irréel de l'erreur : des êtres avec la croyance à du persistant, à des individus, etc. Ce ne fut qu'après qu'un contre-monde imaginaire se fut constitué, en contradiction avec le *flux* absolu, que quelque chose put être connu sur cette base

vérité du *flux* et l'apparence des *stases*. C'est l'articulation nécessaire et tendue, toujours en conflit entre la réalité dans sa surabondance et sa complexité d'un côté et la stabilité de l'autre donnée à voir à travers la question tragique des Grecs qui resurgit avec les TIC ^[35]. La modernité s'est empêchée de penser la condition de la vie en évitant le dialogue des présocratiques sur la question tragique qui met en regard la polarité entre Dionysos, dieu de l'illimitation et Apollon, dieu de l'ordre et de la stabilité^[36]. Car si nous sommes plongés aujourd'hui dans la révélation de la vie comme *flux*, Platon et la métaphysique après lui auront imposé la théorie de la connaissance à travers la *stase*, la permanence des choses, à travers *l'aïon*, « le temps de toujours »^{[37][38]}.

Nous faisons face alors aujourd'hui avec l'archive numérique à deux problématiques majeures pensées par Nietzsche à l'échelle du vivant et de la société. Dans un premier temps, le régime de matérialité numérique ne permet plus d'organiser sa stabilité dans l'espace, si bien que l'on assiste à déperdition de la *stase* apollinienne qui favorisait avec sa non-*simultanéité* la construction lente d'une mémoire diachronique sur le long terme^{[39]4041}, et une intensification de notre exposition au *flux* dionysiaque par l'informatique en réseau qui œuvre à l'élaboration d'une mémoire *synchronique* du présent immédiat ^[42]. C'est pourquoi il est nécessaire de repenser la fixité du document numérique. Dans un second temps, c'est bien la révélation que notre vie est prise dans un *flux* constant et que toute chose dont l'archive est une construction provisoire permettant une stabilisation construite par le sujet

[...]; la vérité dernière du *flux* des choses ne supporte pas l'*incorporation*, nos organes (pour vivre) sont eux-mêmes construits sur cette erreur. De la sorte naît dans le sage la contradiction entre la vie et les décisions dernières qu'elle entraîne ; sa pulsion de connaissance a pour connaissance la croyance à l'erreur »

^[35] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Nietzsche a donné au « tragique » et à la « tragédie » dans son livre de 1872 — celui d'une articulation tendue et pourtant nécessaire entre deux tendances en conflit : la surabondance dionysiaque de la réalité d'un côté et celle de sa nécessaire délimitation dans les *stases* apolliniennes de l'autre. »

^[36] Stiegler. « Avec cette double condition, avec cette tension indépassable entre *flux* et *stase*, Nietzsche pense redécouvrir la polarité tragique déjà éprouvée par les Grecs entre Dionysos, le dieu de

^[37] Stiegler. « Toute l'histoire qui suivra sera, pour Nietzsche, celle de la mort de la tragédie et de l'abandon de la question tragique par la philosophie elle-même. Nietzsche ne cessera de montrer comment Platon puis toute la métaphysique après lui ont systématiquement cherché à imposer la *stase* (la permanence de ce que les Grecs appelaient l'aïon, « le temps de toujours », puis celle de « l'essence », et avec la métaphysique moderne celle de « la substance », de « l'identité » voire de « l'objet ») contre le « fleuve du devenir » héraclitéen. »

^[38] Michel Foucault, *Dits et écrits: 1954-1988. Bd. 2. 1976-1988 Bd. 2. 1976-1988* (Paris: Gallimard, 2001). « Mais Aïon est le revenir lui-même, la ligne droite du temps, cette fêlure plus rapide que la pensée, plus mince que tout instant, qui, de part et d'autre de sa flèche indéfiniment tranchante, fait surgir ce même présent comme ayant été déjà indéfiniment présent et comme indéfiniment à venir. »

^[39] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Parce que le fond (dionysiaque) de la vie est rigoureusement invivable, les vivants ont besoin du monde (apollinien) de la représentation comme d'un monde de fictions nécessaires. Cette intuition devient, avec la révélation du *flux* absolu, le cœur de sa lecture de Kant. Parce que le *flux* du devenir menace leur survie, les vivants ont besoin d'inventer toutes sortes de *stases*, qui sont des fictions nécessaires à la vie. »

⁴⁰ Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

⁴¹ Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

^[42] Robert, *Mnémotechnologies*. « Mais l'informatique de réseau, elle, produit une mémoire qui est d'abord *synchronique*, euphémisant par là-même sa dimension diachronique. En fait, elle joue sur les deux tableaux, mais elle permet en quelque sorte de masquer la deuxième (qui peut potentiellement faire peur, puisqu'elle renvoie à l'idée de fichage et de profilage) sous la première – qui, elle, relève des connotations positives d'échange et de partage.»

lui-même^[43]. Dès lors, la vérité de l'archive dans l'espace n'en devient qu'une fiction d'un sujet lui-même virtuel pour permettre la condition de la vie^{[44][45]}.

4. Conclusion

L'arrivée du télégraphe et de la mondialisation marquent la fin de la vérité absolue et la complète perte de contrôle sur l'avenir de la vie en menaçant d'une part la nutrition, et l'évolution d'autre part^[46]. Dans un monde *purement* virtuel, la question dont se pose Nietzsche est de savoir comment penser l'évolution (progrès) au-delà des fictions (*stases*) construites par l'homme pour se protéger du *flux* comme l'ont fait les Grecs. Il s'agit là d'un long parcours de pensée face au positivisme et au darwinisme qui nous amènera dans de futurs travaux de recherche à l'imposition de l'*herméneutique archivistique* comme condition de la science par l'émergence d'une *vérité capacitaire*⁴⁷⁴⁸.

Références

- Bergson, H. (1945). *Essai sur les données immédiates de la conscience*. A. Skira.
- Braver, L. (2007). *A thing of this world: a history of continental anti-realism*. Northwestern University Press.
- Brothman, B. (2001). *The Past That Archives Keep: Memory, History, and the Preservation of Archival Records*. Archivaria. <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12794>
- Eastwood, T. et MacNeil, H. (2010). *Currents of archival thinking*. Libraries Unlimited.
- Ferraris, M., Beauchef, H. et Treleani, M. (2014). *Âme et iPad*. Les Presses de l'Université de Montréal.
- Foucault, M. (2001). *Dits et écrits: 1954-1988. Bd. 2. 1976-1988 Bd. 2. 1976-1988*. Gallimard.

^[43] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « La blessure essentielle tient à la révélation d'un *flux* absolu, au regard duquel toute « chose », de l'espèce à l'atome, n'apparaît plus que comme une stabilisation provisoire, et en grande partie construite par le sujet lui-même. »

^[44] Stiegler. « Puisque le moi est, non pas « ce qui pense », mais une « construction de la pensée », Nietzsche fait un pas de plus que Kant, qui fait basculer le sujet dans le régime de la fiction. Si l'entité postulée par la grammaire n'existe pas, elle n'est rien de plus en effet qu'une « *fiction régulatrice* » »

^[45] Stiegler. « Dans ses recherches sur les conditions de la vie, il découvre très tôt que les vivants ont besoin à la fois de s'exposer au *flux* toujours nouveau de ce qui leur arrive, puisque c'est lui qui les nourrit et qui les pousse à évoluer et à se transformer, mais aussi de résister à ce *flux*, de le différer ou de retarder sur lui, en fabriquant tout un arsenal de *stases* et de clôtures permettant de le ralentir, de le filtrer, de le *digérer*, bref de l'incorporer, ce qui suppose aussi de l'aménager et de le transformer pour le rendre vivable. »

^[46] Stiegler. « Désorganisant l'ensemble des modes de vie qui s'étaient stabilisés par la clôture des environnements et le ralentissement des *flux*, ils symbolisent aussi la menace que la révolution industrielle fait peser sur les deux conditions fondamentales de la vie et des vivants : la nutrition d'une part et l'évolution d'autre part, qui, pour la première fois dans l'histoire de la vie, prennent des formes massivement pathologiques »

⁴⁷ Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

⁴⁸ Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

- Nietzsche, F. et Hémerly, J.-C. (1992). *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889*. Gallimard.
- Nietzsche, F. W., Colli, G., Montinari, M., Astrup, A.-S. et Launay, M. B. de. (1997). *Fragments posthumes, été 1882 - printemps 1884*. Gallimard.
- Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies: une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.
- Robert, P. (2021). *Temporalités numériques. Tome 1*.
- Semprini, A. (2003). *La société de flux: formes du sens et identité dans les sociétés contemporaines*.
- Stiegler, B. (2021). *Nietzsche et la vie: une nouvelle histoire de la philosophie*. Gallimard.
- Szmrecsányi, T. (1996). Pour une histoire économique des sciences et techniques (1) Origines et conséquences de la première Révolution industrielle. *Sciences de la Société*, 37(1), 197-211. <https://doi.org/10.3406/sciso.1996.1274>
- Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022c). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>
- Thollet, M. A. J. (2022d). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>
- Thollet, M. A. J. (2022e). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>
- Thollet, M. A. J. (2022f). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>
- Thollet, M. A. J. (2022g). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>
- Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>
- Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>
- Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>